

DAPONTA DOS DEDOS AOS ALGORITMOS: BRAILE, TECNOLOGIA ASSISTIVA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL

DOI: 10.5281/zenodo.17878570

Amauri de Queiroz Paiva¹

¹Especialização em Práticas Críticas do Ensino em Língua Inglesa – Universidade Federal de Rondonópolis - UFR

amauri.sys@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6090014934259040>

Fabília Cunha da Silva²

²Especialização em Gestão Escolar – Universidade Estadual do Maranhão - UEMA

fabrialluiz494@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7527053350141511>

AT02: Educação Inclusiva, Diversidade e Políticas Públicas

RESUMO: Este artigo apresenta uma revisão de literatura sobre o uso de recursos em braile e tecnologias de inteligência artificial aplicadas ao ensino da língua inglesa para pessoas com deficiência visual. A investigação parte da premissa de que, embora a legislação brasileira assegure igualdade de acesso, ainda existem barreiras pedagógicas, tecnológicas e atitudinais que comprometem a aprendizagem inclusiva. Foram realizadas buscas sistemáticas em bases de dados como SciELO, ERIC e Portal de Periódicos CAPES, com descritores relacionados à deficiência visual, braile, ensino de inglês e inteligência artificial aplicada à educação. A revisão identificou contribuições relevantes em três eixos: (a) educação inclusiva e tecnologia assistiva; (b) aprendizagem de línguas estrangeiras em contextos acessíveis; (c) inteligência artificial aplicada à educação inclusiva. Os resultados evidenciam avanços em softwares de leitura de tela, síntese de voz e ambientes digitais, mas revelam lacunas na integração efetiva entre braile, gamificação e IA adaptativa. Conclui-se que há necessidade de mais estudos que articulem inovação tecnológica, braile digital e metodologias inclusivas, de modo a promover autonomia e equidade no aprendizado de inglês para estudantes cegos e com baixa visão.

Palavras-chave: Braile; Educação Inclusiva; Ensino de Inglês; Inteligência Artificial; Tecnologia Assistiva.

1. INTRODUÇÃO

A inclusão escolar de pessoas com deficiência visual permanece como um desafio relevante na educação brasileira, mesmo diante de avanços normativos e pedagógicos ocorridos nas últimas décadas. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) certifica o direito à educação em condições de igualdade, com recursos de acessibilidade, materiais pedagógicos adaptados e tecnologias assistivas. No entanto, alunos cegos ou com baixa visão ainda enfrentam barreiras estruturais, metodológicas e tecnológicas que limitam sua participação plena no processo de aprendizagem.

No campo do ensino de línguas estrangeiras, essa realidade se mostra ainda mais crítica. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em vigor desde 2017, estabelece o ensino da língua inglesa como obrigatório a partir do 6º ano do ensino fundamental, reconhecendo sua importância para a comunicação global, a inserção acadêmica e profissional, e o exercício da cidadania digital. Contudo, os materiais didáticos disponíveis no Brasil continuam sendo predominantemente visuais, compostos por textos impressos, imagens, vídeos legendados e plataformas digitais pouco acessíveis. Essa configuração impõe adaptações improvisadas, dependência do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e apoio de colegas, comprometendo a autonomia e a motivação dos estudantes com deficiência visual.

A literatura especializada ressalta que a efetivação de uma escola inclusiva exige mais do que adaptações pontuais. Para Mantoan (2015), trata-se de um processo de reorganização pedagógica que considera as diferenças como oportunidade de aprendizagem. Nesse sentido, Messias de Souto Filho e Costa (2021) apontam a acessibilidade como fenômeno multidimensional, abrangendo aspectos arquitetônicos, comunicacionais, pedagógicos e atitudinais, todos indispensáveis à inclusão plena. Já Batista (2018) enfatiza a relevância de recursos e dispositivos de tecnologia assistiva que favoreçam a autonomia do estudante no cotidiano escolar.

Entre os instrumentos de acessibilidade, o braile ocupa papel central na alfabetização e no letramento de pessoas cegas, além de se constituir como elemento de identidade cultural (Benjamin; Oliveira, 2021). No entanto, observa-se uma deficiência significativa na integração desse recurso a ambientes digitais de aprendizagem de línguas. Embora existam leitores de tela e *softwares* de síntese de voz, esses recursos ainda não contemplam plenamente as especificidades do ensino de pronúncia, vocabulário e compreensão auditiva de forma acessível.

Nesse cenário, as tecnologias digitais e, em particular, a inteligência artificial (IA), apresentam-se como alternativas inovadoras. Recursos como tradução automática, reconhecimento de fala, avaliação de pronúncia e síntese de voz naturalizada (BRITISH COUNCIL, 2021) podem contribuir para a personalização do ensino, a adaptação dos conteúdos e a superação de barreiras no processo de aprendizagem. De acordo com a UNESCO (2021), o uso ético e inclusivo da IA pode representar um avanço significativo para a redução de desigualdades educacionais.

Diante disso, este artigo tem por objetivo apresentar um panorama de literatura sobre a utilização de recursos em braile e de tecnologias baseadas em IA aplicadas ao ensino da língua inglesa para pessoas com deficiência visual. Busca-se, assim, identificar contribuições e

perspectivas na produção científica acerca do tema, de modo a subsidiar novas práticas pedagógicas e investigações no campo da Educação Especial.

2. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma revisão documental de natureza narrativa, com elementos de sistematização, voltada à análise da produção científica sobre o uso do braile e de tecnologias digitais no ensino de língua inglesa para pessoas com deficiência visual. A escolha dessa metodologia justifica-se pelo caráter inédito e integrador da articulação entre três eixos de investigação: (a) educação inclusiva e tecnologia assistiva; (b) aprendizagem de línguas estrangeiras em contextos acessíveis; e (c) informática com inteligência artificial aplicada à educação. Essa abordagem possibilita a construção de uma síntese crítica de estudos já publicados, evidenciando regularidades, contribuições e limitações das pesquisas existentes, além de identificar brechas que podem orientar novas investigações na área.

O recorte temporal definido entre 2015 e 2025, justificando-se, porque, a partir de 2015, intensificaram-se no Brasil e no cenário internacional as discussões em torno da educação inclusiva para todos, especialmente orientadas pela Agenda 2030 e pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que reforçam os compromissos globais com a equidade, a acessibilidade e a promoção de uma educação de qualidade.

Outrossim, a adoção de uma revisão narrativa com elementos sistematizados permitiu equilibrar abrangência e profundidade analítica, possibilitando uma interpretação ampla do corpus, considerando aspectos históricos, pedagógicos e tecnológicos, enquanto a incorporação de procedimentos sistemáticos, como a definição de descritores, critérios de inclusão e exclusão e estratégias de busca replicáveis, garantiu maior rastreabilidade e transparência ao processo de investigação. Essa combinação reforça a confiabilidade dos achados e a pertinência da revisão para a comunidade científica, ao mesmo tempo em que amplia seu potencial de impacto no campo da Educação Especial.

Essa estratégia mostrou-se particularmente adequada para um tema em processo de consolidação, no qual coexistem pesquisas clássicas sobre o uso do braile e estudos emergentes sobre IA aplicada ao ensino de línguas. Dessa forma, a revisão não se limita a mapear a literatura existente, mas propõe uma articulação inédita entre tradição e inovação, oferecendo uma visão abrangente e crítica sobre como diferentes recursos têm sido empregados na promoção da acessibilidade linguística e na formação de estudantes com deficiência visual.

2.1 Base de dados e fontes de consulta

As buscas foram realizadas prioritariamente nas bases ERIC (*Education Resources Information Center*), SciELO (*Scientific Electronic Library Online*) e Portal de Periódicos CAPES/MEC. Essas bases foram escolhidas por sua relevância na área da Educação: o ERIC é referência internacional em práticas e políticas educacionais, indexando artigos revisados por pares, relatórios técnicos e literatura cinzenta; o SciELO assegura acesso aberto e visibilidade à produção latino-americana e brasileira, sendo essencial para captar a realidade nacional; e o Portal CAPES reúne um dos maiores acervos científicos do mundo, com acesso a periódicos indexados em bases como *Scopus e Web of Science*.

Além dessas três bases principais, a revisão contou com fontes complementares para evitar viés de publicação e garantir maior abrangência. Foram consultados o *Google Scholar*, utilizado como ferramenta de *snowballing* para identificar citações e trabalhos relacionados; o Banco de Teses e Dissertações da CAPES e repositórios institucionais de universidades brasileiras (como UFSM, UFMA, UFRR e UNIR). Também foram realizadas buscas manuais em revistas-chave da área, como a Revista Brasileira de Educação Especial (RBEE) e a Educar em Revista (UFPR), de forma a assegurar a inclusão de artigos relevantes que pudessem não estar indexados nas bases citadas.

2.2 Estratégias de busca e descritores utilizados

A estratégia de busca foi planejada de modo a garantir abrangência e precisão, contemplando descritores em português, inglês e espanhol, de acordo com a natureza internacional das bases utilizadas. Para isso, foram combinados operadores booleanos (AND/OR) e variações terminológicas, de modo a capturar estudos que, mesmo com diferentes nomenclaturas, tratassem da temática em foco. Assim, foram empregados termos relacionados à deficiência visual (deficiência visual, cegueira, baixa visão, *visually impaired*, *blind*, *low vision*, *discapacidad visual*), ao braille (braile, braile digital, *braille display*), ao ensino de inglês (ensino de inglês, língua inglesa, *English language teaching*, *English learning*, *enseñanza de inglés*), à tecnologia assistiva (tecnologia assistiva, *assistive technology*, *tecnología asistiva*) e à inteligência artificial (inteligência artificial, *artificial intelligence*, *machine learning*, *speech recognition*, *natural language processing*, *inteligencia artificial*).

Além da seleção criteriosa de descritores, a busca foi delimitada pelos campos título, resumo e palavras-chave, o que reduziu ruídos e aumentou a relevância dos resultados. Em bases com maior volume de publicações, como o Portal de Periódicos CAPES, aplicaram-se filtros por idioma (português, inglês e espanhol) e período (2015–2025), assegurando que

apenas estudos pertinentes fossem considerados. Esse procedimento reforçou o rigor metodológico e permitiu a comparabilidade entre as diferentes bases consultadas.

Por fim, para evitar a perda de trabalhos relevantes, foram realizadas buscas complementares manuais em revistas de referência na área de Educação Especial, além de técnica de *snowballing* (verificação de referências dos artigos selecionados). Essa combinação de estratégias sistemáticas e complementares garantiu maior consistência ao levantamento, ampliando as chances de captar o estado da arte do tema em nível nacional e internacional.

Gráfico 01 – Frequência dos descritores de busca

Fonte – Os autores, 2025.

2.3 Critério de inclusão e exclusão

A definição rigorosa dos critérios de inclusão e exclusão foi essencial para garantir a coerência temática e a validade científica da revisão, ao selecionar apenas estudos sobre aprendizagem de línguas por pessoas com deficiência visual, especialmente em língua inglesa, que utilizassem braile, tecnologias assistivas ou IA. Ao restringir-se a textos completos e produções reconhecidas academicamente e excluir estudos duplicados, trabalhos genéricos e materiais sem rigor científico, assegurou-se uma amostra consistente, composta por evidências pertinentes ao campo da Educação Especial. Os estudos selecionados adotaram os seguintes critérios de inclusão:

- Abordar diretamente o ensino/aprendizagem de línguas por pessoas com deficiência visual, especialmente a língua inglesa;

- Tratar do uso de recursos em braile, tecnologias assistivas ou IA aplicadas ao processo educativo;
- Estar disponíveis em texto completo nas bases consultadas;
- Serem artigos publicados em periódicos científicos revisados por pares, dissertações, teses ou relatórios técnicos de relevância acadêmica.

Foram adotados como critérios de exclusão:

- Estudos duplicados entre as bases;
- Trabalhos que tratassem apenas de deficiência em geral, sem foco em deficiência visual;
- Produções voltadas exclusivamente para o ensino de conteúdos não linguísticos, sem relação com línguas estrangeiras;
- Relatos técnicos sem fundamentação científica ou sem revisão por pares.

2.4 Processo de triagem e seleção

A busca inicial realizada nas bases SciELO, ERIC e CAPES resultou na identificação de 412 registros, o que confirma a existência de um corpo amplo de publicações relacionadas à temática da educação inclusiva, tecnologias assistivas e aprendizagem de línguas no período de 2015 a 2025. Entretanto, a remoção de 76 duplicatas reduziu o total para 336 registros únicos, evidenciando a sobreposição de indexação entre bases e a necessidade de um controle rigoroso na organização dos dados.

Na etapa de análise de títulos e resumos, 241 registros foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão estabelecidos, seja por abordarem outras deficiências que não a visual, por se concentrarem em áreas distintas do ensino de línguas ou por não apresentarem fundamentação científica adequada. Esse filtro rigoroso resultou em 95 estudos selecionados para leitura integral, número que representa aproximadamente 28% da amostra inicial, reforçando a escassez de trabalhos que dialoguem diretamente com a interface entre deficiência visual, braile, tecnologias digitais e ensino de línguas.

A etapa final da triagem culminou na seleção de 36 estudos incluídos para revisão, correspondendo a apenas 8,7% dos registros inicialmente identificados. Esse dado evidencia, por um lado, a rigorosa aplicação dos critérios metodológicos e, por outro, a baixa densidade de pesquisas específicas na área, ainda que haja grande volume de estudos gerais sobre inclusão educacional. Assim, a revisão realizada não apenas sintetiza as evidências disponíveis, mas também ressalta a necessidade de aprofundar investigações futuras que integrem ensino de

línguas, deficiência visual e inovação tecnológica como pilares da educação inclusiva contemporânea.

A seleção final contemplou aproximadamente 36 estudos, organizados em três categorias analíticas:

- Educação inclusiva e tecnologia assistiva.
- Aprendizagem de línguas estrangeiras em contextos acessíveis.
- IA aplicada à educação inclusiva.

Fonte – Os autores, 2025.

2.5 Procedimento de análise

Os textos selecionados foram analisados por meio da análise de conteúdo temático, conforme Bardin (2016), que é adequada para revisões que buscam identificar padrões discursivos, tendências e aspectos ainda pouco explorados em corpora variados. A análise focou principalmente em evidências referentes à integração de tecnologias, impactos pedagógicos como ganhos em vocabulário, compreensão auditiva e pronúncia, usabilidade e desafios na implementação desses recursos. Essa abordagem temática garantiu que a leitura crítica permanesse focada, evitando dispersão para tópicos periféricos, mantendo a coerência com os objetivos estabelecidos para a revisão.

Operacionalmente, a análise seguiu etapas sistemáticas: (1) pré-análise organização do corpus e leitura exploratória para familiarização; (2) codificação extração de dados em formulário padronizado (autor, ano, país, desenho metodológico, população, tipo de tecnologia/braille, componente de IA, habilidades linguísticas trabalhadas, instrumentos de avaliação, principais achados e limitações); e (3) tratamento e síntese agrupamento dos códigos em categorias híbridas (a priori: braille, TA, IA, ensino do inglês; e a posteriori: interoperabilidade de dispositivos, gamificação acessível, formação docente, ética/viés

algorítmico). A codificação foi realizada por dois revisores independentes, com confronto e consolidação das divergências em reunião de consenso; adotou-se verificação de confiabilidade interavaliador (meta Kappa $\geq 0,70$) e registro de todas as decisões em um código-*book*, garantindo transparência e reprodutibilidade.

Na fase interpretativa, os resultados foram sintetizados de forma narrativa e apoiados por tabelas de evidência (frequência de temas, tipos de tecnologias estudadas, desfechos pedagógicos observados) e por uma avaliação sucinta da qualidade metodológica dos estudos (critérios adaptados do MMAT/*checklist*). Deste modo, a síntese não apenas descreve o que foi publicado, mas pondera a força das evidências distinguindo achados recorrentes (por exemplo, uso difundido de leitores de tela) de recomendações pouco sustentadas (por exemplo, alegados ganhos de aprendizagem com IA sem mensuração robusta). Para assegurar transparência, o processo preservou o arquivo de extração, o código-*book* e a lista de estudos excluídos com justificativa, materiais que podem ser disponibilizados como suplemento ao manuscrito.

3. RESULTADOS

A análise do material selecionado permitiu sistematizar a produção científica sobre o tema, evidenciando a articulação entre recursos tradicionais, como o braile, e inovações baseadas em algoritmos inteligentes. A distribuição dos estudos ao longo dos eixos definidos revela um amadurecimento progressivo da área: as primeiras publicações, concentradas a partir de 2015, enfatizam recursos clássicos de acessibilidade, com foco na alfabetização em braile e na adaptação de materiais didáticos; em seguida, ganha força o uso de softwares de leitura de tela, sintetizadores de voz e plataformas digitais acessíveis, indicando maior integração entre educação inclusiva e tecnologias assistivas, enquanto, nos últimos cinco anos, emergem estudos pioneiros sobre IA voltados à personalização da aprendizagem de línguas.

Essa sistematização permitiu identificar contribuições relevantes, como o fortalecimento de práticas pedagógicas inclusivas mediadas por tecnologias e a ampliação do acesso ao ensino de línguas por pessoas com deficiência visual, mas também lacunas persistentes, entre elas a escassez de investigações longitudinais, a limitada avaliação da eficácia pedagógica das soluções tecnológicas e o reduzido diálogo entre pesquisas internacionais e a realidade brasileira, o que reforça a necessidade de uma agenda de estudos mais robusta, articulada e orientada à produção de evidências aplicadas.

3.1 Educação inclusiva e tecnologia assistiva

Os estudos sobre inclusão escolar indicam que o acesso à educação de qualidade para pessoas com deficiência visual depende da articulação entre práticas pedagógicas, recursos de acessibilidade e atitudes sociais (Mantoan, 2015; França; Santos; Silva, 2021). A tecnologia assistiva assume papel central nesse processo, ao favorecer autonomia e equidade por meio de instrumentos que aproximam a participação dos estudantes com deficiência visual das condições vivenciadas por seus pares (Bisol; Valetini, 2021). No caso específico do braile, a literatura destaca sua importância para o letramento, a memorização e a construção da identidade cultural das pessoas cegas (Sena; Silva; Santos, 2022), mas evidencia que sua integração a ambientes digitais de aprendizagem ainda é limitada, frequentemente restrita à transcrição de materiais impressos e pouco explorando as potencialidades do braile digital e da combinação de recursos táteis e sonoros.

Além disso, as pesquisas apontam que barreiras arquitetônicas e atitudinais continuam a restringir a efetividade dos recursos tecnológicos, mesmo quando disponíveis. As barreiras arquitetônicas incluem a ausência de rampas acessíveis, piso tátil adequado, banheiros adaptados e infraestrutura escolar compatível com as necessidades de pessoas com deficiência visual, dificultando a circulação e o acesso aos espaços educacionais, enquanto as barreiras atitudinais abrangem crenças, preconceitos, estereótipos e práticas discriminatórias, bem como a falta de preparo ou resistência de profissionais da educação, gerando exclusão, subestimação de capacidades e participação limitada no processo educativo. Diante desse cenário, os estudos convergem na defesa de políticas institucionais integradas que articulem acessibilidade física, comunicacional e pedagógica, com produção de materiais acessíveis, oferta de tecnologias assistivas, formação continuada de docentes e valorização da diversidade como princípio organizador das práticas escolares.

3.2 Aprendizagem de língua estrangeira em contextos acessíveis

A revisão evidenciou que o ensino de línguas para pessoas com deficiência visual permanece como um campo incipiente, marcado por adaptações pontuais e pela falta de investigações sistemáticas. Anjos (2021) ressalta a importância da exposição contextualizada à língua estrangeira e do desenvolvimento de habilidades comunicativas em situações reais, mas esses princípios esbarram em obstáculos quando se trata de estudantes cegos ou com baixa visão. Estudos nacionais apontam que materiais didáticos continuam excessivamente visuais, baseados em imagens, vídeos e atividades de leitura, o que compromete o acesso ao conteúdo e a autonomia do estudante, mesmo com o uso de leitores de tela e *softwares* de síntese de voz,

que não substituem o braile nem atendem plenamente às demandas específicas de aprendizagem de pronúncia e compreensão auditiva (Oliveira; Almeida, 2019).

Outro aspecto recorrente é a forte dependência do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e de adaptações manuais realizadas por professores, gerando sobrecarga e limitando a participação dos estudantes nas atividades regulares de sala de aula. Nesse contexto, a literatura converge ao afirmar que a inclusão linguística de pessoas com deficiência visual exige metodologias mais inovadoras, com ênfase na acessibilidade digital, na produção de materiais adequados e na personalização da aprendizagem, de modo a favorecer o engajamento ativo e a autonomia no estudo de línguas estrangeiras.

3.3 Inteligência Artificial aplicada a educação inclusiva

No terceiro eixo, a revisão mostrou que o uso da IA em contextos educacionais inclusivos encontra-se em expansão, mas ainda é pouco explorado no ensino de línguas para estudantes cegos. Pesquisas internacionais destacam o potencial de ferramentas de reconhecimento de fala, análise de pronúncia, síntese de voz naturalizada e tradução automática para apoiar o ensino-aprendizagem de línguas (D'esposito; Gatner, 2024), enquanto, no Brasil, as aplicações permanecem concentradas em softwares de leitura de tela e ambientes virtuais de aprendizagem acessíveis, com baixo investimento em recursos interativos que integrem braile digital, gamificação e algoritmos adaptativos.

A UNESCO (2021) enfatiza a necessidade de promover o uso ético e equitativo da IA na educação como estratégia para reduzir desigualdades, mas a revisão identificou poucos estudos que articulem explicitamente IA e ensino de inglês para pessoas com deficiência visual, indicando uma área promissora, ainda pouco explorada, para o desenvolvimento de plataformas que combinem braile, recursos multimodais e personalização inteligente da aprendizagem.

4. DISCUSSÃO

Os resultados indicam que, apesar de avanços em legislação, políticas públicas e desenvolvimento de recursos tecnológicos, a inclusão de pessoas com deficiência visual no ensino de línguas estrangeiras ainda enfrenta entraves significativos nas dimensões pedagógica, tecnológica e atitudinal. Do ponto de vista pedagógico, as práticas de ensino de inglês permanecem ancoradas em materiais predominantemente visuais, o que restringe a autonomia de estudantes cegos ou com baixa visão e confirma a necessidade de reorganização curricular defendida por Mantoan (2015), na qual a inclusão deixe de ser adaptação pontual para se tornar

princípio estruturante das formas de ensinar e avaliar.

Na dimensão tecnológica, a revisão mostrou que o braile continua sendo recurso indispensável, especialmente para a aprendizagem de vocabulário e estruturas gramaticais, mas segue pouco explorado em ambientes digitais, e os softwares de leitura de tela e síntese de voz, embora importantes, não substituem a riqueza da leitura e da escrita em braile, evidenciando a urgência de soluções que articulem braile digital, interfaces táteis e recursos auditivos (Costa, 2023).

Em relação ao ensino de línguas, a literatura reforça que motivação e participação ativa do estudante são determinantes para o sucesso da aprendizagem (Lima, 2021; Moran, 2015), mas os recursos atuais ainda não garantem condições equânimes de acesso às atividades comunicativas em inglês, com impacto direto na formação acadêmica e profissional de pessoas com deficiência visual em contextos multilíngues e digitais.

A IA desponta como recurso promissor para suprir lacunas históricas da inclusão educacional, por meio de ferramentas de reconhecimento de fala, avaliação automatizada de pronúncia e tradução contextualizada que podem personalizar o ensino de inglês de acordo com as necessidades individuais dos estudantes; contudo, como ressalta Fernandes (2024), seu uso demanda cuidado ético e atenção a vieses que podem reproduzir exclusões, e a ausência de pesquisas que integrem IA e braile digital indica um campo ainda aberto para investigações.

A discussão também evidencia a centralidade da formação docente: muitos professores de inglês não recebem preparo consistente para atuar com estudantes com deficiência visual, o que gera insegurança e improviso, reforçando a necessidade de formação continuada em acessibilidade digital, tecnologias assistivas e metodologias inclusivas, sob pena de que mesmo tecnologias avançadas sejam subutilizadas (Oliveira; Almeida, 2019).

Nesse quadro, a fragmentação da produção científica com estudos isolados sobre braile, ensino de línguas ou IA em educação reforça a pertinência de abordagens interdisciplinares que integrem educação, linguística aplicada, computação e estudos sobre inclusão, de modo a transformar potencialidades tecnológicas em soluções concretas que ampliem autonomia, motivação e oportunidades de aprendizagem para estudantes com deficiência visual.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão de literatura permitiu identificar contribuições, avanços e lacunas na produção científica sobre o uso do braile e da IA no ensino de língua inglesa para pessoas com deficiência visual, mostrando que, embora haja consenso quanto à relevância da inclusão educacional e ao

papel central da tecnologia assistiva, ainda persistem barreiras pedagógicas, tecnológicas e atitudinais que comprometem autonomia e equidade no processo de aprendizagem.

O braile, reconhecido como instrumento fundamental de letramento e de desenvolvimento da autonomia de estudantes cegos e com baixa visão, continua subutilizado em ambientes digitais de ensino de línguas, ao passo que recursos de leitura de tela e síntese de voz, embora relevantes, não contemplam plenamente demandas específicas da aprendizagem comunicativa do inglês, como pronúncia, oralidade e compreensão auditiva. A IA emerge como campo promissor para oferecer soluções personalizadas e adaptativas que superem limitações históricas da acessibilidade digital, mas a literatura ainda registra poucas experiências que articulem IA, braile digital e metodologias pedagógicas inovadoras voltadas ao ensino de inglês para esse público.

Diante desse contexto, torna-se imprescindível avançar em três direções principais: (1) pesquisa interdisciplinar que articule Educação, Linguística Aplicada e Computação, visando ao desenvolvimento de plataformas digitais acessíveis que integrem braile, gamificação e algoritmos de IA adaptativa; (2) formação docente continuada orientada ao uso pedagógico de tecnologias assistivas e digitais, potencializando inclusão linguística e autonomia dos estudantes; e (3) políticas institucionais de acessibilidade que assegurem não apenas recursos tecnológicos, mas também suporte pedagógico e mudanças atitudinais para a efetivação da inclusão escolar.

Neste sentido a construção de uma escola verdadeiramente inclusiva depende da convergência entre inovação tecnológica, compromisso pedagógico e políticas públicas consistentes, e que o ensino de inglês a pessoas com deficiência visual, ao articular braile, tecnologias assistivas e IA, configura tanto um desafio contemporâneo quanto uma oportunidade estratégica para afirmar o direito à educação em sua plenitude, promovendo equidade, acessibilidade e cidadania digital.

Conclui-se que, a revisão ressalta a importância de articular tradição e inovação, o braile como recurso histórico de inclusão e a IA como fronteira emergente da educação acessível sustentadas por políticas de financiamento, formação contínua de professores e disseminação de práticas pedagógicas inclusivas, de modo a consolidar uma cultura educacional mais justa e democrática. Em síntese, promover o ensino de línguas para pessoas com deficiência visual por meio da integração entre braile e tecnologias digitais significa reafirmar o compromisso social da educação com a diversidade e com a transformação cidadã.

REFERÊNCIAS

- ANJOS, F. A. dos. **Tecnologias digitais na educação linguística: foco na gamificação e na inteligência artificial para promover a inclusão.** EaD em Foco, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, e2398, 2025. DOI: <https://doi.org/10.18264/eadf.v15i1.2398>.
- BATISTA, M. H. J. **Tecnologia assistiva como ferramenta de inclusão escolar da pessoa com deficiência.** Educitec – Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico, Manaus, v. 4, n. 8, p. 169-181, 2018. DOI: <https://doi.org/10.31417/educitec.v4i09.655>.
- BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo.** 3. reimpr. da 1. ed. São Paulo: Edições 70, 2016.
- BENJAMIN, A.; OLIVEIRA, M. **As especificidades do ensino e da aprendizagem da leitura por meio do Sistema Braille na alfabetização de alunos cegos.** Revista Brasileira para Cegos, Rio de Janeiro, v. 30, n. 1, p. 7-24, 2021. Disponível em: <https://revista.ibc.gov.br/index.php/BC/article/view/795>. Acesso em: 1 dez. 2025.
- BISOL, C. A.; VALENTINI, C. B. **Tecnologia assistiva e inclusão escolar: mediação e autonomia em questão.** Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, Araraquara, v. 16, n. 4, p. 120, 2021. DOI: <https://doi.org/10.21723/riaee.v16iesp.4.16065>.
- BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília: Ministério da Educação, 2017.
- BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. **Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).** Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 jul. 2015.
- BRITISH COUNCIL. **A inteligência artificial e o ensino de língua inglesa.** São Paulo: British Council, 2021.
- COSTA, A. P. **A importância da tecnologia assistiva na educação especial.** Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, São Paulo, v. 9, n. 8, p. 2148-2154, 2023. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v9i8.10756>
- D'ESPOSITO, M.; GATNER, J. **AI in the teaching-learning of languages / Inteligência artificial no ensino-aprendizagem de línguas.** The ESPecialist, São Paulo, v. 45, n. 3, e63941, 2024. DOI: <https://doi.org/10.23925/2318-7115.2024v45i3e63941>
- FERNANDES, A. B. **A ética no uso de inteligência artificial na educação.** Revista Educação e Sociedade, Campinas, v. 45, n. 3, p. 120, 2024. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i3.13056>
- FRANÇA, J. F.; SANTOS, M. L.; SILVA, P. R. **Três dimensões da acessibilidade para uma educação inclusiva.** Revista Cenas Educacionais, Salvador, v. 4, n. 1, p. 120, 2021. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/10804>. Acesso em: 1 dez. 2025.
- Lima, E. S. de. (2021). **Interações na sala de aula: A transformação da prática docente.** Revista Educação E Linguagens, 10(19), 113–132.

<https://doi.org/10.33871/22386084.2021.10.19.113-132>

MANTOAN, M. T. E. **Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?** 3. ed. São Paulo: Moderna, 2015.

MESSIAS DE SOUTO FILHO, Hilton; DIAS LEÃO COSTA, Angelina. **Construindo estratégias multidimensionais: o ambiente escolar sob as perspectivas da acessibilidade e da educação inclusiva.** Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 90–107, 2021. DOI: 10.21680/2448-296X.2021v6n2ID23513. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/revprojetar/article/view/23513>. Acesso em: 1 dez. 2025.

MORAN, J. M. **Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda.** In: MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação pedagógica. Campinas: Papirus, 2015. p. 15-38

OLIVEIRA, L. S.; ALMEIDA, P. F. **Acessibilidade no ensino de inglês: limites e possibilidades para estudantes com deficiência visual.** Revista Brasileira de Linguística Aplicada, Belo Horizonte, v. 19, n. 4, p. 1021-1042, 2019. DOI: <https://doi.org/10.47456/pl.v14i36.46974>

ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Relatório 2025.** Nova York: ONU, 2025. Disponível em: <https://sdgs.un.org>. Acesso em: 1 dez. 2025.

SENA, S.; SILVA, J.; SANTOS, L. **Letramento infantil e alfabetização em Braille: desafios e possibilidades na educação inclusiva.** Revista de Educação Inclusiva, Campina Grande, v. 8, n. 2, p. 1-18, 2022. Disponível em: <https://revista.uepb.edu.br/REIN/article/view/810>. Acesso em: 1 dez. 2025.

UNESCO. **Artificial Intelligence and Education: Guidance for Policy Makers.** Paris: UNESCO, 2021. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709.com>. Acesso em 1 dez. 2025.